

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ПАПЕРОВОГО ЩОДЕННИКА У СВІТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Федорук Ірина Валентинівна ¹, Содомора Христина Мирославівна ²

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, irinafedoruk2020@gmail.com

² Кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, hrystjas@ukr.net

Анотація. Стаття присвячена перевагам і недолікам паперового щоденника відносно сучасного світу технологій.

Ключові слова: щоденник, сучасні технології.

Щоденник — це записна книжка, для запису планування щоденних справ, фізичних тренувань, навчання, роботи та зустрічей, фіксація побаченої, почутої, внутрішньої пережитої події, яка щойно сталася. Щоденник може бути фрагментарним, веденим тільки у певний період (творчого піднесення, у періоди закоханості), а може бути постійним і слугувати переліком тем для статей чи літературних творів. Щоденник передбачає використання датування. Щоденник може містити в собі тексти, так і малюнки, іноді надзвичайно талановиті й художньо вартісні. У сучасному розвитку цифрових технологій стрімко розвиваються та розробляються новітні додатки для планування, введення електронних записів та їх нагадування і паперовий щоденник виглядає якось похмуро та застаріло. Та попри всі плюси сучасної цифрової технології паперовий щоденник має різний дизайнерський стиль і досі є актуальним у використанні, серед різного вікового віку. Планування на папері залишається актуальним адже має безліч переваг, підґрунтям для яких є наукові дослідження.

Обробка, яка відбувається під час акту конспектування, покращує навчання та запам'ятовування. Отже використання паперових щоденників сприяє кращому запам'ятовуванню інформації. Згідно з дослідженнями у Принстонському та Каліфорнійському університетах, студенти, які робили рукописні нотатки на папері, перевершували своїх однолітків, що записували інформацію на комп'ютері. Люди, які ведуть паперові нотатки, змушені більш критично обробляти інформацію для її ефективного резюмування. Це призводить до більш високого рівня когнітивного залучення, що лежить в основі покращення запам'ятовування (Mueller, et al., 2014).

Ведення щоденника може допомогти покращити фізичне здоров'я. Дослідження 2018 року, опубліковане в *Journal of Medical Internet Research (JMIR)*, показало, що пацієнти, які борються з хронічною хворобою і ведуть щоденник своїх думок, відчувають менше фізичних симптомів, ніж пацієнти, які не ведуть щоденник. У порівнянні з групою, яка не брала участь у журнальному втручанні, дослідники виявили, що група пацієнтів, які писали про свої думки та почуття, демонструвала менший психічний стрес, тривогу та сприйнятий стрес; більша сприймана особиста стійкість та соціальна інтеграція; і менше днів, коли біль перешкоджав звичайній діяльності (Tams, 2020). В сучасному світі технологій переважають витончені смартфони, великі комп'ютери та менші планшети – усі вони зробили свій внесок у розвиток технологічного світу. Усі пристрої, якими ми користуємося щодня — телефони, iPad, ноутбуки — потребують заряджання, підключення до інтернету чи додатків, щоб працювати так, як нам подобається. Важливо також пам'ятати, що щоденник не є величезним, громіздким об'єктом — його можна без проблем помістити в рюкзаки, ручну поклажу та більшість менших сумок, як ноутбук або планшет – без додаткового стресу через відсутність інтернету чи соціальної мережі (Medium, 2018). В реалії XXI ст. наша Україна зіткнулася з тимчасово відсутністю світла, інтернету і саме в цей час паперовий щоденник актуальний в нагоді для творчих людей, емоційних, які виражають або планують свої думки, цілі на папері. Мати паперовий щоденник це означає сприятиме розвитку креативності, адже залишає місце для творчої діяльності та має більш гнучкі можливості.

Висновок: паперовий щоденник залишається актуальним і сьогодні. Світ цифрових технологій взаємопов'язаний із виготовленням щоденника безумовно, але традиційний паперовий щоденник виграє перед цифровим рішенням, особливо серед міленіалів та інших технічно підкованих цифрових вихідців. Але причина проста: наш мозок віддає перевагу паперу. На протипагу їхнім цифровим аналогам, вони стимулюють процес запам'ятовування, збільшують продуктивність та навіть допомагають подолати стрес.

Літературні джерела

1. Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. *Psychological Science*, 25(6), Pp. 1159–1168. DOI: <https://doi.org/10.1177/0956797614524581>
2. Tams, L. (2020). *Journaling to reduce COVID-19 stress*. Michigan State University. Retrieved from: https://www.canr.msu.edu/news/journaling_to_reduce_stress
3. Minte Studio (2018). Why we believe paper planners are better for you than productivity apps | *Medium*. Retrieved from: <https://medium.com/@mintestudio/why-we-believe-paper-planners-are-better-for-you-than-productivity-apps-f4e84d31fc1b>